

BADIIY KO‘CHIM VA RAMZNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATI

Rajabov To‘xtamurod Abdullayevich

(BuxDU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi)

Har bir davr adabiyoti, xususan, she‘riyatining nozik qirralarini ifodalovchi xususiyati, uslubiy yo‘nalishining she‘riy vaznlarga, janrlarga xos munosabati namoyon bo‘ladi. Bu jarayonda badiiy ko‘chim ham she‘riyatga ta‘sirini o‘tkazadi. Barcha davrlarda individual xususiyatdan kelib chiqib ijod qilinishini inkor qilib bo‘lmaydi. Zamonaviy o‘zbek she‘riyati ham mana shunday jarayonni boshidan kechirdi va bu jarayon davom etmoqda. Bu davrda ko‘chimlarni qo‘llashda ularning shakliy tuzilishiga ko‘proq e‘tibor berildi. Yillar davomida taroshlangan va yaxlitlangan simvol va ramzlarga yangicha yondashuvlar paydo bo‘ldi. Ijodkorlar ushbu shakllar, simvollar orqali mavzu va g‘oyani ochib berish yo‘lidan yurdilar. Jahon adabiyotshunosligida D.S.Uang badiiy adabiyotdagi asarlardan olingan ayrim ramz va metaforalarni san‘at ko‘rinishlaridan biri sifatida tahlilga tortib, an‘anaviy san‘atni tadqiq etish asnosida ramz va metaforaning tarixiy rivojlanishini ham o‘rganadi.

Zamonaviy she‘riyatdagi simvollar misrada yuzaga kelishi, fikrni to‘la ochib berishga xizmat qilishi va jarayonga aloqasi nuqtayi nazaridan alohidalik hosil qiladi. Simvol barcha sohalarda uchrashi, uning she‘riyatga singishida ham shoirning mahorati jiddiy o‘rin egallaydi. “Simvol (grekcha “sumbol” so‘zidan olingan bo‘lib, qadimgi greklarda maxfiy bir tashkilot a‘zolarining bir-birini tanib olish uchun qo‘llangan shartli belgidir) belgi tushunchasini anglatadi”. Poetik simvollar tashqi ko‘rinish jihatidan intim tuyg‘ularni belgilar orqali ifodalashga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda, simvol o‘zi ifodalayotgan tushunchani aniq va badiylik me‘yorlariga amal qilgan holda ko‘rsatishi ham shart hisoblanadi. Simvolning turli sohalarda uchrashini tadqiqotchi N.Kostoromov to‘la tadqiq etadi. “Simvallashtirish nisbatan turli sohalarda uchraydi. Farq shundaki, ayrim hollarda (poetik simvollarda) simvol insonning mavjud psixik xususiyatlariga suyangan holda yuzaga keladi, boshqalarda esa (simvol-belgida) u sun‘iy bo‘ladi, shuning uchun ham u o‘ta shartli mohiyatga ega”. Simvol she‘rda g‘oya jihatidan hikoyaga teng muayyan bir ma‘noni ochishga yordam bera oladi.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

Albatta, she'riy parchada keltirilgan simvolni to'g'ri va aniq tahlil qilish uchun simvol anglatgan ramziy ma'noni aniq tushunib yetish talab qilinadi.

Otlar tishi qariydi,

Palaxmonlar belog'riq.

Shahar devor ko'ksida

Kunda ochilar yoriq.

Adabiyotshunos olim D.Quronov ta'kidlaganidek: "Badiiy asar ijodkorning borliq bilan munosabati mahsuli o'laroq dunyoga keladi". Yuqoridagi she'rda ham ijodkor o'zini tarix qa'riga tashlaydi. Qolaversa, barcha urushlar, vayronagarchiliklar tugab dorilomon kunlar boshlanayotgani haqida to'lqinlanib so'zlaydi. Voqelik mazmunini ochib berishda esa palaxmon obrazidan foydalanadi. "Palaxmonlar belog'riq" satri orqali urush bizdan yiroq ketganiga ishora qiladi. Palaxmon so'zi ramziy ma'noda qo'llangan bo'lib, urush va vayronagarchilik ramzi sifatida ishlatilgan.

Aslida, she'riyatda mantiq va simvol hayotiy xulosalar bilan aralashgan holda ifodalanishi lozim. Ramz ko'chim sifatida qabul qilinib, u hayotiy misollar orqali ifodalanmas ekan, bunday simvollar o'z oldiga qo'ygan maqsadga erisholmaydi. Qolaversa, ko'chim va timsol tugallangan obraz yaratishda o'zaro yaxlitlikka erishishi lozim. Buning uchun esa ijodkordan ma'lum bir me'yor va aniq ritm talab etiladi. "Badiiy detal, timsol va obrazga singdirilgan fikr, g'oya o'zining ma'no darajalarining alohida qavatlanishi bilan musiqadagi yanglig' notalar jamuljamligini eslatadi. O'z navbatida, har qanday badiiy obrazning, yaxlit she'riy matnning yuzaga kelishida badiiy detal va badiiy timsol pog'ona vazifasini o'taydi".

Ma'lumki, folklor an'analari bilan sug'orilgan adabiyotimizda bitta obraz ham simvol darajasiga ko'tarilishi va ko'chma ma'no ifodalashi mumkin. Xalq og'zaki ijodi orqali millatimiz ongiga singgan ba'zi obrazlar zamonaviy she'riyatda simvol darajasiga chiqqan. Masalan, Alpomish, Farhod, Tohir obrazlari bunga dalil bo'la oladi. Chunki bulardagi alohida holat va ustunlik boshqa obrazlarga nisbatan chuqur o'rnashgan. Shuning uchun ham qahramonlik, fidokorlik, sevgi tushunchalari, odatda, shu obrazlar atrofida mujassamlashtirilgan. Natijada, katta ma'noni ifodalagan tushunchalar ramz darajasiga ko'tarilgan. Davr shoirlari umumiy holatni ifodalashda mazkur ramzlardan foydalanish an'anasini o'rganishgan. An'anaviy xususiyatga ega bo'lgan ushbu ramzlar ham hech qanday qoidasiz, hech qanday ifodasiz to'g'ridan to'g'ri ko'chim turi sifatida kela oladi:

O'g'lim desang, osmonlarga
G'irotd bo'lib uchgayman,
Chambil yurtda Alpomishga
Navkar bo'lib tushgayman,
Padarkushdan pana qilib
Ulug'beging quchgayman,
G'ichir-g'ichir tishimdagi
So'lig'imsan, Vatanim....

“A.A.Potebnya o'z davrida metaforani “qisqartirilgan qiyos” deb atagan edi. Darhaqiqat, masalaga bir tomonlama yondashilsa, bunday nomlash (atash) metaforizatsiya hodisasining xarakteriga va ayni paytda o'zbek tili dalillariga ham mos keladi”. Alpomish obrazi butun bir millat uchun qahramonlik namunasi ekanligi barchaga o'zgarib ravshan. Shoir aynan mana shu holatni nazarda tutadi. Biron kishining o'g'il farzandi bo'lsa, beixtiyor “Alpomishday yigit bo'lsin” deya niyat qiladi. Ko'rinib turibdiki, Alpomish o'zbek xalqi uchun qahramonlik ramzidir. Shoir shundan foydalanib, butun bir millat vakili sifatida qahramonning navkari bo'lishni xoxlaydi. Ramz bir necha kishida uchraydigan fazilatlarni bir kishi atrofida birlashtiradi. Ya'ni yuzlab insondan umumiy yaxshi sifatlarini oladi va o'zi gavdalantirayotgan obrazda umumlashtiradi va shu kabi holatlar evaziga adabiyotshunoslikda ramz yuzaga keladi. Ramziy obraz yillar o'tgani sari zamon zayliga qarab to'lishib, mukammallashib boradi. Shuning uchun o'z ahamiyatini yo'qotmasdan, yangilanib boraveradi. Davr ijodkori esa zamonlardan oshgan obrazni mohiyatan yangilab ishlata boradi.

Zamon shoirlari ramzlarga asoslangan ko'chimlarni qo'llashda (ular yaratilmaydi, matnga tayyor holda olib kiriladi) an'anaviylikdan chetga chiqmaydi, poetikada shakllangan qoliplar asosida ish ko'radi. Ramziy ko'chimlar hosil qilishda shakliy jihatdan ularga ta'sir etmay yangi ma'naviy qirralarni kashf etishlari tabiiy.

She'riyatda ramzlarning tuzilishi va uning turli o'rinlarda turli ma'nolarda kelishini majoziylik nuqtayi nazaridan tahlil qilib to'laroq anglash mumkin. Har bir ramz ma'lum bir poetik ifoda va shu ifodaga asos bo'luvchi ma'lum bir unurni ifodalaydi. Shoirning ruhiy holati obrazlarni qanday ramziy ma'noda qo'llash uchun asos bo'lishini ta'minlab beruvchi unsur sanaladi. Shu orqali bir-birini takrorlamaydigan, bir-birini inkor qilmaydigan, o'zaro yaqinlikka ega, ammo jiddiy farqlarga uchragan bir qator ramziy obrazlar she'riyatga kirib keladi. Xuddi mana shu

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

holat poetikada xilma-xillikka sabab bo‘ladi. Ushbu holatlarning barchasi esa poetik ifodaning yuzaga kelishiga sabab bo‘luvchi vositaga aylanib qolganini sezish ham qiyin bo‘lib qoladi. So‘zning belgilari boshqa so‘zlar bilan bog‘langanidan keyin yaralgan obraz o‘zining xususiy ifodasiga aylanib qoladi. Shundan so‘ng poetik ifoda ikki so‘zning qo‘shilishini emas, balki ramzga aylangan obrazni o‘zida ifodalab boradi. Natijada, misrada aks etilgan va akslantirilgan so‘zlar yuzaga keladi. Bu esa poetik ifodalovchi va poetik ifodalanovchi kabi tushunchalarning yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

Somon yo‘llarida yuribmiz, mana,
Falak burjlaridan irjaymoqdamiz.
Ko‘kda Zuhrodan ham so‘rab ko‘r, mana,
Goh hingirlab, goho tirjaymoqdamiz.

Mazkur namuna ustozlar ijodini davr ijodidan yuqori baholab yozilgan she‘r sanaladi. Zuhro yulduz esa yetolmaslik va go‘zallikning ramzi sanaladi. Zuhro yulduz eslanganda beixtiyor yuksaklik va ulug‘lik gavdalanadi kishida. Bu o‘rinda Zuhro ifodalanayotgan ramz sanaladi, atrofidagi so‘zlar esa o‘z-o‘zidan ifodalovchiga aylanib boradi. Ushbu misoldan anglash mumkinki, aslida shoirning tafakkur darajasi o‘quvchining tafakkuridan ustunroq bo‘lishi lozim. Shundagina shoir o‘zi anglagan irfoniy tuyg‘uni o‘quvchiga ko‘chim tarzida beqiyos yetkazib bera oladi.

Yuqorida keltirilgan she‘riy parchadan ko‘rishimiz mumkinki, ijodkorning mahorati, shoirlilik tasavvuri, xayolot ummonining boyligini ko‘rsatuvchi badiiy vosita ramzdir. Ramziylik asosida ma‘no ko‘chirish jahon adabiyotidagi barcha ijodkorlar uchun umumiy, mushtarak holatdir. Shuning uchun ham dunyoviy va milliy adabiyotdagi ramziylik bir-biriga mos tushadi.

Barcha davr she‘riyatida ham simvol va ramziy obraz majozning bir turini ifodalab kelgan. Ramz hamisha majoz bo‘la oladi, ammo har qanday ko‘chim turi ramziylik hosil qilolmaydi. She‘riyatda metaforalarga simvol tarzida qarash ham uchraydi, ammo ko‘chim simvol darajasiga chiqishi uchun bir qator talablarga javob berishi kerak. Avvalo ramz bo‘lishi uchun bitta ko‘chim o‘zida bir necha ma‘noviy qirrani umumlashtirgan bo‘lishi, she‘riyatda ramz sifatida o‘rtaga tashlangan ko‘chim turining maqsad va vazifalari barcha o‘quvchilarga birdek tushunarli bo‘lishi, ifodalanayotgan ko‘chimning o‘rni o‘zgargan taqdirda ham uning ma‘noviy bo‘yoqdorligiga putur yetmasligi kerak. Mana shu holatdagina ko‘chim ramz darajasiga

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-4

chiqadi, boshqa holatlarda esa metafora, yoki metonimiyaning bir ko‘rinishi sifatida qoladi. Barcha voqea-hodisa va narsalarni shartli ravishda boshqa nom bilan ifodalash ramziy ko‘rinishni hosil qilavermaydi. Voqea-hodisalarni boshqa nom bilan atash odatda tasviriy ifodalarni hosil qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI!

1. Шаропов А. Оламлар ичра оламлар – Т.: Фофур Фулом. 1978.
2. Н.Косторомов “Историческое значение южно-русского народного творчества”, журнал “беседа”, 1872, стр. 48.
3. Ражабов Д. Бадиий образ ва ритм табиати. – Б.: Бухоро, 2002
4. Ражабова И. Варазруд гулоби –Т.: Академнашр 2015.
5. Юсуф М. Сайланма. – Т.: Шарқ. 2007.
6. Абдуллаев А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Т.: Фан, 1983.
7. Сирожиддин Саййид. Элдошларим, дилдошларим. – Т.: Адабиёт. 2021

